

(JEHS) مجلة العلوم التربوية والإنسانية

تأثير النوم على التحصيل الأكاديمي للطلاب

إعداد: المعلمة وجدان عريقات

وزارة التربية والتعليم – مدرسة زينب للتعليم الثانوي

✉ Wejdan.erekat@ese.gov.ae

السنة الدراسية: 2024–2025

وزارة التربية والتعليم

مدرسة زينب للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات

بحث إجرائي بعنوان

عنوان البحث: تأثير النوم على التحصيل الأكاديمي للطلاب

إعداد: المعلمة وجدان عريقات

السنة الدراسية: 2024-2025

المحتويات	
رقم الصفحة	المحتوى
البدايه	العنوان
1	الفهرس
1	المقدمه
1الى5	الخلفيه العلميه
7	ادوات جمع و تحليل البيانات
8	جمع البيانات
9الى12	تحليل البيانات
12	النتائج
13الى16	الاستنتاجات
16-17	الخاتمه
17	التوصيات
18	المراجع
19	الملاحق

المقدمة:

النوم عامل أساسي في تحسين الأداء الأكاديمي، حيث يؤثر بشكل مباشر على الذاكرة والانتباه والقدرة على حل المشكلات. حيث يقوم يقوم المخ خلال النوم بمعالجة المعلومات التي تم تعلمها خلال اليوم، مما يساعد على تثبيتها وتحسين استرجاعها لاحقاً.

بحيث أن قلة النوم تؤدي إلى ضعف التركيز، وانخفاض مستوى الفهم، وزيادة الشعور بالإرهاق، مما يقلل من القدرة على التحصيل الدراسي، كما أن النوم الجيد يعزز القدرات الإدراكية ويقلل من التوتر، مما يساعد الطلاب على تحقيق أداء أكاديمي أفضل. لذا يهدف هذا البحث في الاجابه على السؤال التالي: الى اي مدى من الممكن ان يؤثر النوم على التحصيل الاكاديمي للطلاب؟

الخلفية العلمية:

ثبتت الدراسات العلمية احتياج الطلاب والطالبات لنحو 9 ساعات من النوم ليلاً لتجنب النوم في الفصل نهاراً، كما تفيد الدراسات الحديثة بأنّ السهر يضعف ذكاء الأطفال واستيعابهم، فيما يساعد النوم المبكر على زيادة مستوى ذكائهم وقدراتهم الذهنية والإدراكية.

ويعد النوم احتياجاً لجميع المخلوقات الحية، كما أنّه الوظيفة الرئيسة للمخ في بداية الحياة، حيث ينتظم بحسب نظامي (توازن النوم واليقظة) و (الساعة البيولوجية)، وهما ما يفسران اختلافات أنظمة النوم بين الناس، ويلعب النوم دوراً رئيساً في صحة الفرد وهو بنفس أهمية الأكل والشرب والتنفس؛ في حين أنّه عند بقاء الشخص مستيقظاً لمدة طويلة، يقوم نظام توازن النوم واليقظة بتنبيه الجسم بحاجته إلى النوم، ويساعد الجسم على أخذ قسط كافٍ من النوم خلال الليل ليستعيد نشاطه خلال النهار.

وأوضح استشاري طب الأطفال والأمراض الصدرية وطب النوم رئيس الجمعية السعودية لطب صدر الأطفال الدكتور عادل بن سالم الحربي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أنّه في العصر الرقمي الحالي، نسجت الأجهزة الإلكترونية

نفسها بسلاسة في نسيج حياتنا، وخاصة حياة الطلاب؛ ففي حين أنّ هذه الأدوات توفّر الراحة والاتصال، فإنّ وجودها يمكن أن يلقي بظلاله على أحد أهم جوانب حياة الطالب ألا وهو النوم، مشيراً إلى أنّ دور الإلكترونيات وأجهزة التكنولوجيا الحديثة في نوم الطلاب هو موضوع يستدعي الانتباه والفهم، لأنّه يحمل القدرة على التأثير في صحتهم بشكل عام وأدائهم ونجاحهم الأكاديمي وتحصيلهم الدراسي.

ولفت الحربي الانتباه إلى أنّ هنالك العديد من العلامات والمؤشرات الحمراء التي يجب على الآباء والمعلمين الانتباه إليها فيما يتعلق بالطلاب والنوم، ومنها التعب المستمر، وصعوبة التركيز، والنوم في الفصل، وانخفاض الأداء الأكاديمي، بالإضافة إلى الانسحاب الاجتماعي والانعزال، والتغيرات في الشهية، والمشاكل الصحية البدنية، حيث أنّه من المهم التعرف المبكر على تلك المؤشرات والدلائل ومعالجتها على الفور والنظر في تطبيق عادات نوم صحية لدعم رفاهية الطلاب وصحتهم.

ونصح استشاري طب النوم، بتبني الطلاب إستراتيجيات صحية سليمة لتحقيق التوازن بين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة والحصول على نوم صحي، مثل التحضير والاستعداد للنوم دون استخدام الشاشة وذلك بإنشاء منطقة عازلة قبل وقت النوم، يتم خلالها وضع الشاشات بعيداً والانخراط في أنشطة مهدئة مثل قراءة كتاب أو ممارسة تقنيات الاسترخاء، وجعل غرف النوم خالية من الأجهزة الإلكترونية، بحيث يساعد ذلك في خلق بيئة مواتية للنوم تعزز الاسترخاء، وتحديد روتين وجدول ثابت للنوم.

كما يمكن لتعليم الطلاب أهمية الحصول على النوم الصحي وتحقيق التوازن الرقمي، أن يزودهم بالأدوات اللازمة لاتخاذ خيارات مستنيرة ولا بدّ أن نجاح أي طالب يعتمد إلى جانب دراسته لمعرفة أهمية النوم المبكر في حياة الطالب، إذ أن النوم الكافي هو الذي يعطيه طاقة للفهم والتركيز وتحديد مسار يومه.

ومن فوائد النوم ايضا:

1. تحسين الذاكرة:

يساعد النوم الكافي في تحسين ذاكرة الطالب بسبب حصوله على ساعات النوم الكافي بالنسبة لعقله، وبالتالي تصبح عملية التعليم أسهل بالنسبة له. ويعود ذلك إلى سبب معالجة المعلومات الداخلة للذاكرة وتخزينها خلال فترة النوم، إذ أن خلال هذه الفترة يعمل العقل على حفظ المعلومات التي تم إدخالها له ليتم استخدامها وقت الحاجة، ومن هنا تكمن أهمية النوم الكافي للطلاب.

2. تحسين الصحة النفسية:

يعيش الطالب بشكل عام حالة من التوتر والقلق وخاصة خلال فترة الامتحان، فيقل نومه إذ أنه يعيش حالة من الاضطراب حينها، وتكمن في هذه الحالة أهمية النوم المبكر إذ أن يساعد على التقليل من حالات التوتر والقلق وتبقى الصحة النفسية للطلاب جيدة.

3. المحافظة على الصحة الجسدية ودعمها:

النوم الكافي يقلل من احتمال إصابة الجسد بالأمراض التي تنشأ نتيجة النوم غير الكافي أو المتقطع، فهو يحافظ على جهاز مناعة الطالب بشكل خاص وصحة الجسد كاملة بشكل عام، فهو يعطي الطالب الطاقة اللازمة لقيامه بكل الأعمال والأنشطة الموكلة إليه دون أن يشعر بالتعب.

تحسين الأداء الأكاديمي:

الحصول على النوم الكافي بالنسبة للطالب يعني تعزيز التركيز والتتبيه لديه خلال فترة دراسته أو تلقيه المحاضرة، بالإضافة إلى خلق الإبداع حيث يصبح الطالب قادر على حل مشكلاته التي تواجهه في دراسته وهذا ما يعزز أداءه الأكاديمي.

يحدد النوم المبكر طريقة القيام بالمهام في اليوم التالي إذ أنه بالإضافة إلى النوم لساعات التي يحتاجها الجسم يجعل الفرد في حالة من الانتعاش وقادر على تنفيذ كل ما يوكل إليه بالإضافة إلى القدرة على الإنجاز بشكل كثيف خلال

تحصيله العملي.

ومن أهمية النوم المبكر في حياة الطالب:

1. التركيز والانتباه خلال اليوم الدراسي ومتابعة اليوم دون الشعور بالتعب أو الإرهاق إضافة إلى عدم الصعوبة في مواجهة فهم المعلومة.
2. تعزيز الروابط العصبية في الذاكرة والتي بدورها ترجع للطالب المعلومات التي قام بحفظها في أي وقت وهذا ما يساعد على تحسين الذاكرة لديه.
3. تحسين الأداء الأكاديمي من خلال توفير النوم الكافي للطالب الطاقة اللازمة له لمتابعة تحصيله العملي ويومه الدراسي.
4. تنظيم الوقت وهو أهم خطوة لنجاح أي طالب دراسياً.

ثانياً: تأثير النوم على الدماغ وعدد ساعات النوم المناسب يومياً:

النوم له تأثيرات كبيرة ومهمة على الدماغ، فهو ليس مجرد فترة راحة، بل مرحلة حيوية لصحة الدماغ ووظائفه. إليك أبرز تأثيرات النوم على الدماغ:

1. تعزيز الذاكرة والتعلم:

- أثناء النوم، يتم تعزيز المعلومات التي تعلمتها خلال اليوم، وتعمل الذاكرة على "ترتيب" وتخزين هذه المعلومات. يمكن تقسيم النوم إلى مراحل، منها مرحلة حركة العين السريعة (REM) التي تلعب دوراً مهماً في معالجة الذكريات والمعلومات الجديدة.

2. إزالة السموم:

- أثناء النوم، يقوم الدماغ بتنظيف نفسه من النفايات السامة التي تتراكم خلال النشاط اليومي، مثل البروتينات السامة (أبرزها بروتين الأميلويد) التي ترتبط بالأمراض التنكسية العصبية مثل الزهايمر.

3. الاستعادة العصبية:

- يساهم النوم في إصلاح الخلايا العصبية وتجديدها. هذا يساعد في تعزيز وظائف الدماغ بشكل عام، ويحسن القدرة على التركيز واتخاذ القرارات.

4. تعزيز الإبداع والقدرة على حل المشكلات:

النوم العميق يمكن أن يساعد في تعزيز الإبداع، حيث أن الدماغ أثناء النوم يمكن أن يربط بين الأفكار والمفاهيم بشكل غير خطي، مما يساعد في إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل.

حيث قلة النوم تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدماغ على العمل بكفاءة، ومن بين هذه التأثيرات:

1. التواصل العصبي، وتثبيت الذكريات:

خلال النوم، يعمل الدماغ على تقوية المسارات العصبية المرتبطة بالذكريات الجديدة، وعند نقص النوم تتعطل هذه العملية، ما يؤدي إلى صعوبة في تثبيت المعلومات، وضعف الذاكرة، فالأشخاص الذين لا ينامون جيدًا قد يجدون صعوبة في استرجاع الأحداث، أو التعلم بشكل فعال.

الإجهاد العقلي:

قلة النوم تؤدي إلى تقليل كفاءة الخلايا العصبية، مما يجعل اتخاذ القرارات وحل المشكلات أمراً أكثر صعوبة حيث تصبح الأفكار مشوشة، وقد يشعر الشخص بعدم القدرة على التركيز.

مشكلة المشروع:

يعاني العديد من الطلاب من قلة النوم أو اضطراباته، مما يؤثر على قدرتهم على التركيز والاستيعاب، وبالتالي على تحصيلهم الأكاديمي، حيث يؤدي السهر لفترات طويلة والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية إلى تقليل جودة النوم، مما يضعف الأداء الدراسي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين النوم والتحصيل الأكاديمي، وتحليل تأثير عدد ساعات النوم وجودته على الأداء الدراسي، مع البحث في العوامل التي تؤدي إلى اضطرابات النوم وكيفية الحد منها ، وتقديم توصيات تساعد الطلاب على تحسين عادات نومهم لتحقيق أفضل نتائج دراسية.

سؤال المشروع:

كم عدد ساعات النوم المثالية التي يحتاجها الطلاب لتحقيق أداء مميز؟

أهمية المشروع:

1. توعية الطلاب بأهمية النوم ودوره في تحسين الأداء الأكاديمي.
2. تحليل العلاقة بين النوم والتحصيل الدراسي لفهم تأثير عدد ساعات النوم وجودته على أداء الطلاب.
3. تقديم توصيات عملية تساعد الطلاب على تنظيم عادات نومهم لتعزيز قدرتهم على التحصيل.

أهداف المشروع:

1. تحليل تأثير عدد ساعات النوم على التحصيل الأكاديمي:
 - دراسة العلاقة بين عدد ساعات النوم والأداء الأكاديمي للطلاب.
2. دراسة تأثير جودة النوم على التركيز والاستيعاب:
 - استكشاف تأثير النوم الجيد على قدرة الطلاب على التركيز واستيعاب المعلومات.
3. تحليل العلاقة بين اضطرابات النوم والقلق والمستوى الأكاديمي:
 - دراسة تأثير مشاكل النوم مثل الأرق على مستويات القلق والتوتر الأكاديمي.
4. تقديم توصيات لتحسين عادات النوم من أجل تعزيز التحصيل الأكاديمي:
 - تقديم نصائح للطلاب لتحسين عادات النوم وتحقيق أداء أكاديمي أفضل.
5. المنهجية: المنهج التحليلي والوصفي.

المنهج الوصفي:

حيث قمت بتوضيح وتفسير العلاقة بين النوم وتأثيره على التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب واعطاء توصيات وحلول للتقليل من هذه الظاهرة والحد منها.

المنهج التحليلي:

حيث قمنا بجمع الاحصاءات والبيانات لتأثير النوم على التحصيل الأكاديمي من خلال الاستبيانات وتحليلها بشكل منظم وتفسير البيانات من خلال النتائج.

أدوات جمع وتحليل البيانات:

لقد اعتمدنا في بحثنا على أداة الاستبانة لجمع البيانات، وقد قمنا بعمل استبيان الكتروني على برنامج forms.

جمع البيانات:

قمنا بعمل استبيان الكتروني على برنامج forms عن أهمية النوم في التحصيل الأكاديمي للطلاب و قد تم طرحه للطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة و قد استهدفنا فئة عمرية محدد و هي طالبات الصف الثاني عشر و التي تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 18 عام للإجابة عن الإستبيان و كذلك أولياء الأمور و من لهم علاقة بالمجال التربوي و قد تم طرح الأسئلة التالية :

1. النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات في اليوم مقدار كافي لراحه الجسم.
2. قلة النوم تؤدي الى القلق و التوتر.
3. قلة النوم تؤثر على المستوى الاكاديمي للطلاب.
4. قلة النوم تؤدي الى الشعور بالارهاق والتعب اثناء اليوم الدراسي.
5. استخدام الجوال قبل النوم يؤثر على ساعات النوم.
6. عدم الحصول على مقدار كافي من النوم يؤثر على صحة الدماغ.

تحليل البيانات:

1. تحليل الاستبيانات (موجهه لطلاب المرحله الثانويه):

الشكل (1): هل قلة النوم تؤدي الى الشعور بالإرهاق و

التعب اثناء اليوم الدراسي؟

1. أظهرت نتائج الاستبيان أن 87.8% من الطلاب

أفادوا بأن قلة النوم تؤدي إلى الشعور بالإرهاق

والتعب أثناء اليوم الدراسي إذ ان هذه النسبة العالية

تشير إلى أن غالبية الطلاب يشعرون بتأثيرات سلبية

واضحة لقلة النوم على قدرتهم على الأداء والتركيز

خلال ساعات الدراسة. من خلال هذا التحليل، يمكن

استنتاج أن النوم غير الكافي يعد من العوامل المؤثرة

بشكل كبير في الشعور بالإرهاق، مما يؤثر سلباً على

قلة النوم تؤدي الى الشعور بالارهاق و التعب اثناء
اليوم الدراسي

49 responses

لا اوافق
محايد
اوافق

الشكل (2): هل قلة النوم تؤدي الى القلق و التوتر؟

3. أظهرت نتائج الاستبيان أن 81.6% من الطلاب أفادوا بأن قلة النوم تؤدي إلى زيادة القلق والتوتر. تشير هذه النسبة الكبيرة إلى أن العديد من الطلاب يواجهون مشاعر من القلق والإجهاد نتيجة نقص النوم الكافي، هذه النتيجة تتوافق مع الأبحاث السابقة التي تؤكد أن النوم غير الكافي يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة مستويات القلق والتوتر، مما يؤثر بدوره على الأداء الأكاديمي والرفاهية العامة للطلاب.

قلة النوم تؤدي الى القلق و التوتر

49 responses

لا اوافق
محايد
اوافق

الشكل (3): هل النوم لمدة 6 الى 8 ساعات يوميا مقدار كافي لراحة الجسم؟

2. أظهرت نتائج الاستبيان حول مدى كفاية النوم لمدة 6 إلى 8 ساعات يوميا لراحة الجسم أن 46.9% من الطلاب يرون أن هذا المقدار كافٍ لتحقيق الراحة المطلوبة حيث تعكس هذه النتيجة اعتقاد نسبة كبيرة من الأفراد بأن هذا المعدل يتماشى مع التوصيات العامة لنوم صحي، ولكن يوجد تفاوت في وجهات النظر حول مقدار النوم المثالي لضمان الشعور بالراحة.

النوم لمدة 6 الى 8 ساعات يوميا مقدار كافي لراحة الجسم

49 responses

لا اوافق
محايد
اوافق

الشكل (4): هل استخدام الجوال قبل النوم يؤثر على ساعات النوم؟

أظهرت نتائج الاستبيان أن 55.1% من الطلاب يرون أن استخدام الجوال قبل النوم يؤثر على عدد ساعات النوم و تعكس هذه النسبة وعياً متزايداً بتأثير الأجهزة الإلكترونية، خاصةً الهواتف المحمولة على جودة النوم ومدته حيث تشير هذه النتيجة إلى أهمية الحد من استخدام الجوال قبل النوم لتحسين جودة النوم والحفاظ على نمط حياة صح.

استخدام الجوال قبل النوم يؤثر على ساعات نومي

49 responses

الشكل (5): هل قلة النوم تؤثر على المستوى الأكاديمي للطلاب؟

أظهرت نتائج الاستبيان أن 79.2% من الطلاب يرون أن قلة النوم تؤثر على المستوى الأكاديمي للطلاب حيث يشير ذلك إلى وعي كبير بتأثير النوم على التركيز والاستيعاب، حيث تؤكد الدراسات أن قلة النوم تؤدي إلى ضعف الانتباه، وانخفاض القدرة على الحفظ، وزيادة الشعور بالإرهاق، مما ينعكس سلباً على الأداء الدراسي. كما يمكن أن تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للطلاب، مما يجعل الالتزام بساعات نوم كافية ضرورياً لتحقيق أداء أكاديمي أفضل.

قله النوم تؤثر على المستوى الأكاديمي للطلاب

48 responses

الشكل (6): هل عدم الحصول على مقدار كافي من النوم يؤثر على صحة الدماغ؟

أظهرت نتائج الاستبيان أن 89.8% من الطلاب يرون أن عدم الحصول على مقدار كافٍ من النوم يؤثر على صحة الدماغ وذلك يعكس إدراكًا واسعًا لأهمية النوم في دعم وظائف الدماغ، حيث تؤكد الدراسات أن قلة النوم قد تؤدي إلى ضعف التركيز، وتراجع الذاكرة وزيادة خطر الإصابة بالمشكلات العصبية على المدى الطويل، مما يبرز ضرورة الحصول على نوم كافٍ للحفاظ على صحة الدماغ وكفاءته.

عدم الحصول على مقدار الكافي من النوم يؤثر على صحة الدماغ

49 responses

نتائج البحث:

1. النوم المنتظم والكافي (7-9 ساعات يوميًا) يحسن التركيز والذاكرة، مما يعزز التحصيل الأكاديمي.
2. النوم غير المنتظم أو السهر يؤثر سلبًا على القدرة على التركيز والاستيعاب.
3. قلة النوم تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق الأكاديمي، مما يضعف الأداء.
4. النوم الزائد يسبب الخمول ويؤثر على النشاط الذهني والجسدي.
5. تحسين العادات وتنظيم النوم يساعد في تحسين الأداء الأكاديمي وزيادة التركيز وتحسين الذاكرة.

الاستنتاجات:

ولتجنب كل تلك السلبيات والارهاق المستمر قد وضع الاطباء عدد ساعات النوم المناسبة يوميا و يختلف حسب العمر واحتياجات الجسم، وكانت كالتالي:

1. **المراهقون (من 14 إلى 17 سنة):**

- يحتاجون من 8 إلى 10 ساعات من النوم يوميا.

2. **6. البالغون (من 18 إلى 64 سنة):**

- يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا.

كيف يؤثر النوم عدد ساعات اقل على التحصيل الاكاديمي؟

من الآثار السلبية لحرمان وقلة نوم الطالب انخفاض المعدل والمستوى الدراسي وضعف ذاكرته وتركيزه خلال اليوم. علاوة على ذلك، من أكبر المؤثرات على معدل نوم الطالب كذلك من الممكن ان يواجه الطلاب الاكتئاب والقلق بسبب الاضطرابات العقلية الناتجة من حرمان وقلة النوم، كما من الممكن أن يؤثر استخدام التكنولوجيا قبل النوم على معدل نوم الطالب، حيث يوقف الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى إنتاج الميلاتونين: وهو هرمون يتحكم بالساعة البيولوجية في جسم الإنسان وبالتالي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ. هذا الانخفاض في كمية الميلاتونين المنتجة يجعل من الصعب عليك النوم والراحة .

ومن أشهر الاعراض التي قد تظهر لهؤلاء الأشخاص المحرومين من النوم:

1. ضعف الانتباه والتركيز:

حتى إذا ظل الطالب مستيقظاً في الفصل، فإن قدرته على الانتباه في الفصل تتضاءل بشدة. أفاد 23.2% من الطلاب الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم كل ليلة أنهم يواجهون صعوبة في التركيز في الفصل لذا يكون من الصعب تقبل المعلومة بسهولة.

2. تناول الطعام بكثرة:

قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة بسبب انخفاض استهلاك الطاقة في الجسم والقدرة على التوقف عن الأكل بمجرد الشبع.

3. الغضب والتوتر المستمر:

وذلك عن طريق زيادة الانزعاج والعصبية والتأثير سلبيًا على عواطفهم . حيث تظهر الأبحاث أن الحرمان من النوم يزيد من نشاط اللوزة والذي يرتبط بالعواطف السلبية مثل الغضب والعصبية، كما تؤدي قلة النوم إلى تضخيم القلق لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مستويات متزايدة من القلق.

1. كيف يؤثر النوم عدد ساعات اكثر على التحصيل الاكاديمي؟

وهي حاله ينام فيها الشخص لفترات أطول تتجاوز من 9 إلى 10 ساعات يوميًا يوميًا ، قد يُعتبر ذلك نومًا زائدًا أو مفرطًا، خاصة إذا كان يؤدي إلى الشعور بالإرهاق بدلًا من النشاط، وللنوم الكثير اسباب كثيرة مرتبطة به ومنها:

1. عادات النوم الغير منتظمة:

النوم في أوقات مختلفة كل يوم، أو النوم لساعات متقطعة، أو السهر لوقت متأخر والاستيقاظ مبكرًا، يمكن أن تؤثر سلبيًا على الصحة العامة والتحصيل الأكاديمي.

2. مشكلات صحية:

مثل اضطرابات الغدة الدرقية، الاكتئاب، أو الأمراض العصبية وارتجاع المريء.

3. تناول بعض الأدوية:

بعض الأدوية تسبب النعاس والشعور بالخمول مثل : المهدئات و الحبوب المنومه و حبوب الحساسيه التي تحتوي على مضادات الهيستامين والتي تسبب خلل في النوم .

4. قلة النشاط البدني:

قلة الحركة قد تجعل الجسم يشعر بالكسل والحاجة إلى النوم الزائد بسبب انخفاض مستويات الطاقه في الجسم.

كما ان النوم الزائد يمكن أن يكون اعراض واضحه وله تأثير سلبي على الأداء الدراسي والتحصيل الأكاديمي وذلك بسبب عدة عوامل، منها:

1. ضعف التركيز والاستيعاب:

النوم لفترات طويلة قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل، مما يقلل من القدرة على التركيز أثناء الحصص الدراسية أو أثناء المذاكرة وبطء في معالجة المعلومات، مما يجعل الفهم والاستيعاب أبطأ من المعتاد.

2. التأثير على الذاكرة:

النوم الزائد قد يضعف قدرة الدماغ على تخزين المعلومات واسترجاعها، مما يجعل الاحتفاظ بالمعلومات لفترات طويلة أكثر صعوبة ، مما يجعل الطالب يجد صعوبة في تذكر ما درسه سابقاً.

3. انخفاض مستويات الطاقة والإنتاجية:

كثرة النوم تجعل الشخص يشعر بالتعب المستمر واللامبالاة و الصداع المتكرر خاصة عند الاستيقاظ ، مما يقلل من الدافعية للدراسة وإنجاز المهام الأكاديمية .

النوم الكافي والمنتظم له تأثير إيجابي على التركيز، الذاكرة، والأداء الأكاديمي.

1. السهر لوقت متأخر يؤثر سلباً على التحصيل الأكاديمي بسبب تراجع القدرة على الاستيعاب والتركيز.
2. قلة النوم تؤدي إلى زيادة التوتر والقلق الأكاديمي، مما يضعف قدرة الطالب.
3. النوم الزائد يسبب الخمول ويؤثر على الطاقة العقلية والجسدية، مما يضعف الأداء.
4. تحسين عادات النوم يساهم في تعزيز التحصيل الأكاديمي وزيادة القدرة على التركيز .

الخاتمة:

في ختام هذا البحث، يتبين أن النوم له تأثير كبير ومباشر على التحصيل الأكاديمي لدى الطلاب وذلك من خلال تحليل البيانات و الاستنتاجات ، تبين أن النوم الكافي والجيد يعزز من قدرة الطلاب على التركيز الاستيعاب والتذكر مما يؤدي إلى تحسين الأداء الأكاديمي بشكل ملحوظ. بالمقابل، قلة النوم أو النوم غير المنتظم يتسبب في الإرهاق، القلق، وفقدان التركيز، مما يؤثر سلباً على القدرة على التعلم والتفاعل في الفصول الدراسية ،وبالتالي يمكن القول أن النوم يلعب دوراً محورياً في تحديد مدى نجاح الطالب الأكاديمي. لذا، يُعد الاهتمام بعادات النوم الجيدة أمراً أساسياً لتحسين التحصيل

الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج الدراسية. نأمل أن يساعد هذا البحث في توضيح مدى أهمية النوم الجيد وتأثيره المباشر على التحصيل الأكاديمي للطلاب، وأن يساعد في زيادة الوعي حول العلاقة الحيوية بين النوم والأداء الدراسي، مما يدفع إلى اتخاذ خطوات عملية لتحسين عادات النوم وبالتالي تعزيز النتائج الأكاديمية.

التوصيات:

1. وللتغلب على تأثيرات النوم غير المنتظم وكثرة النوم على التحصيل الأكاديمي، يُوصى باتباع

مجموعة من التوصيات التي تساهم في تحسين جودة النوم وتعزيز الأداء الدراسي، ومن أهمها:

1. انتظام مواعيد النوم للطالبات والحفاظ على جدول نوم منتظم يساعد في تعزيز جودة النوم وذلك بأن تذهب إلى النوم وتستيقظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

2. تجنب التكنولوجيا قبل النوم لأن الضوء الأزرق المنبعث من الهواتف الذكية والشاشات يمكن أن يؤثر سلباً على جودة النوم و يفضل تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بحوالي 30-60 دقيقة.

3. ممارسة الرياضة وتناول تغذية سليمة وذلك لأن ممارسة النشاط البدني خلال اليوم يمكن أن تساعد في تحسين النوم.

4. أخذ قيلولة قصيرة بعد الدراسة أو تعلم معلومات جديدة يمكن أن يعزز تثبيت المعلومات في الذاكرة.

A7%D8%A8-%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-8049

الملاحق:

صوره للدماغ عند الحصول على مقدار

كافي من النوم

صوره للدماغ عند عدم الحصول على

مقدار كافي من النوم

